

Potensi Antibakteri Daun Sembung Rambat (*Mikania micrantha* Kunth.) dalam Menghambat pertumbuhan Bakteri *Shigella dysenteriae*

Elni Fatimah (1910421019) - Laboratorium Mikrobiologi, Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Padang

*)Koresponden: elnifatimah1102@gmail.com

Shigella dysenteriae merupakan bakteri Gram negatif yang dapat menginfeksi saluran pencernaan serta menjadi penyebab penyakit shigellosis yang sering menimpa anak-anak (Milliotis and Bier, 2003). Sampai saat ini penyakit shigellosis masih menjadi penyakit yang banyak merenggut nyawa anak-anak setiap tahunnya yaitu hampir mencapai 167 juta peristiwa diare dan melebihi satu juta kematian per tahun. Pada tahun 2016, analisis molekuler kuantitatif dari *Global Enteric Multicentre Study* (GEMS) mengidentifikasi peningkatan beban Shigellosis dan melaporkannya sebagai patogen utama di antara enam patogen utama penyebab diare pada anak-anak (WHO, 2016). Berdasarkan laporan epidemiologi diketahui bahwa terdapat 600.000 pasien yang meninggal dari 140 juta pasien shigellosis di seluruh dunia setiap tahunnya. Data di Indonesia memperlihatkan bahwa 29% kematian diare disebabkan oleh disentri basiler dan menyerang anak-anak usia 1 sampai 4 tahun (Bangkele et al., 2015). Sejauh ini, sudah banyak antibiotik yang digunakan untuk mengobati penyakit ini. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yanis, et al., (2020) diketahui bahwa pertumbuhan bakteri *Shigella dysenteriae* sudah resisten terhadap ragam antibiotik yang digunakan sebagai kontrol positif dalam banyak penelitian. Untuk itu, perlu ditemukan obat baru yang lebih ampuh untuk mengatasi penyakit mematikan ini. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan ekstrak tanaman sebagai obat herbal. Salah satu tanaman yang memiliki potensi sebagai antibakteri dan menghambat pertumbuhan bakteri *Shigella dysenteriae* adalah daun sembung rambat (*Mikania mirchanta* Kunth.). Dalam penelitian sebelumnya terkait daya hambat ekstrak daun sembung rambat (*Mikania mirchanta* Kunth.) terhadap pertumbuhan kecambah jagung (*Zea mays* L.) (Rezki et al., 2018) dapat diketahui bahwa di dalam ekstrak daun sembung rambat terkandung senyawa flavonoid yang efektif dalam menghambat pertumbuhan kecambah jagung. Hal ini menarik perhatian penulis untuk melakukan pengujian terkait daya hambat ekstrak daun sembung rambat pada pertumbuhan bakteri, khususnya bakteri *Shigella dysenteriae* yang diketahui sudah resisten terhadap ragam antibiotik yang digunakan sebagai kontrol positif dalam banyak penelitian (Yanis, et al., 2020). Jika ekstrak daun sembung rambat (*Mikania mirchanta* Kunth.) diketahui memiliki potensi dalam menghambat pertumbuhan bakteri *Shigella dysenteriae*, maka akan dihasilkan penemuan baru terkait pemanfaatan daun sembung rambat sebagai antibakteri yang dapat mencegah penyakit Shigellosis.

Daun sembung rambat (*Mikania micrantha* Kunth) merupakan salah satu jenis tumbuhan invasif yang menghasilkan zat allelopati untuk mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan lain (Orr et al., 2005). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rezki et al., (2018) diketahui bahwa ekstrak daun sembung rambat dapat menghambat pertumbuhan tinggi hipokotil kecambah jagung, menurunkan berat basah serta menyebabkan daun tidak tumbuh dengan baik. Penelitian lain juga telah melaporkan terkait pemanfaatan serta efektivitas ekstrak daun sembung rambat dalam menghambat pertumbuhan tanaman mangan ungu dan rumput bahia (Pebriani, et al.,

2013). Penghambatan pertumbuhan tinggi benih disebabkan senyawa allelopati berupa fenol dan flavonoid (Rice, 1984).

Daun sembung rambat juga berpotensi dalam menghambat pertumbuhan bakteri seperti *Streptococcus mutans* (Polakitan, et al., 2017); *Staphylococcus aureus* (Perawati, et al., 2018); *Enterococcus faecalis* (Fitriani, 2018). Menurut Linder (2006) pertumbuhan bakteri dapat dihambat oleh senyawa flavonoid, tanin, glikosida, saponin, steroid, dan minyak atsiri yang berperan sebagai antibakteri. Flavonoid merupakan kelompok senyawa fenol yang mempunyai kecenderungan untuk mengikat protein, sehingga mengganggu proses metabolisme bakteri (Poeloengan, 2010). Berdasarkan hasil analisis fitokimia ekstrak daun sembung rambat (*Mikania micrantha* Kunth.), menghasilkan metabolit sekunder seperti flavonoid dan tannin (Haisya, et al., 2013) flavonoid, dilakton seskuiterpen pada seluruh bagian tanaman (Ester et al., 2017; Sathi et al., 2015), alkaloid, polifenol, saponin, tanin pada daun (Ashwini et al., 2015), terpenoid pada daun dan batang (Ishak et al., 2016). Selain itu daun sembung rambat mengandung folatol seperti α -pinene, camphene, β -pinene, α -felandrene, β -ocimene, linalool, geranyl acetate, terpenol, geraniol, dan thymol (Perez-Amador 2010). Banyaknya kandungan senyawa penghambat pertumbuhan bakteri dalam daun sembung rambat membuat tanaman ini memiliki potensi besar dalam menghambat pertumbuhan bakteri *Shigella dysenteriae*.

Shigellosis atau *disentri basiler* merupakan salah satu penyakit diare akut yang disertai dengan tinja cair yang bercampur dengan darah dan lendir dikarenakan bakteri penyebab disentri telah menembus dinding kolon sehingga tinja yang melewati usus besar akan berjalan sangat cepat tanpa diikuti proses absorpsi air. *Shigella* akan berkembang biak di dalam sel epitel kolon, menyebar ke sel yang berdekatan, menyerang epitel kolon di mana sitokin pro-inflamasi yang menyebabkan diare berdarah akut, reaksi inflamasi berikutnya akan menghancurkan sel-sel epitel yang melapisi mukosa usus besar (WHO, 2016). *Shigella* juga memiliki sifat virulensi dengan melakukan hemaglutinasi pada eritrosit pada golongan darah A (Raja, et al., 2011). Usus besar menjadi meradang dan mengalami ulserasi dan sel-sel mukoid yang mati ditumpahkan, mengakibatkan diare mukoid berdarah yang sering menjadi ciri infeksi *Shigella* (Warren, et al., 2006). Banyak strain *Shigella*, termasuk *Shigella dysenteriae*, diketahui resisten terhadap sulfonamid, sehingga tidak dapat lagi diandalkan untuk mengobati shigellosis akut (Khan, et al., 2011). Penelitian Tatra et al. (2014) mengatakan bahwa Ekstrak daun *Mikania micrantha* berpotensi menjadi antimikroba alternatif untuk menghambat pertumbuhan bakteri yang telah resisten terhadap penisilin G dengan dosis efektif 80% (gram/ml). Dari pernyataan ini, dapat diketahui bahwa ekstrak daun *Mikania micrantha* juga memiliki potensi untuk menghambat pertumbuhan bakteri *Shigella dysenteriae* yang juga resisten terhadap sulfonamid dan beberapa antibiotik lainnya

Shigella dysenteriae merupakan bakteri yang mampu menghasilkan protein antigenik berupa eksotoksin yang merangsang diproduksinya antitoksin sehingga mampu membunuh penderita (Jawetz, Melnick dan Adelberg, 2005). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yanis, et al. (2020) diketahui bahwa pertumbuhan bakteri *S. dysenteriae* dapat dihambat oleh ekstrak segar daun kersen (*Muntingia calabura* L.). Menurut penelitian Arum et al., (2012) pada daun kersen terdapat adanya flavonoid, triterpenoid, alkaloid, saponin, dan steroid. Berdasarkan uji fitokimia yang telah dilakukan tersebut menandakan adanya flavonoid mampu menghambat aktivitas bakteri. Daun sembung rambat merupakan salah satu tumbuhan yang banyak menghasilkan

senyawa tersebut. Jadi kemungkinan besar ekstrak dari daun sembung rambat memiliki potensi besar dalam menghambat pertumbuhan bakteri *Shigella dysenteriae* sebagaimana Kersen (*Muntingia calabura* L.) dalam penelitian Yanis, et al., (2020), Buah Jambu Wer (*Prunus persica* L.) Batsch. (Hawari, 2019). Berdasarkan penelitian Haisya, et al., (2013) daun sembung rambat dapat menghambat pertumbuhan bakteri serta digunakan sebagai antiinflamasi, antidiabetes, antihelmintik, dan antikanker.

Shigella dysenteriae merupakan bakteri penyebab penyakit shigellosis yang menyerang sistem pencernaan dan menyebabkan banyak kematian pada anak-anak usia 1 sampai 4 tahun di seluruh dunia. Bakteri ini telah resisten terhadap banyak antibiotik yang diberikan. Untuk menangani bakteri ini, diperlukannya penanganan lain seperti obat alami yang berpotensi untuk mencegah penyakit Shigellosis dengan menghambat pertumbuhan bakteri penyebabnya yaitu bakteri *Shigella dysenteriae*. Ekstrak daun sembung rambat mengandung senyawa flavonoid, tanin, saponin yang berperan sebagai antibakteri. Tanaman ini juga diketahui mampu menghambat pertumbuhan bakteri resisten penisilin B, jadi tanaman sembung rambat (*Mikania mirchanta*) memiliki potensi besar dalam menghambat pertumbuhan bakteri *Shigella dysenteriae*. Untuk itu, perlu dilakukan pengujian lebih lanjut terkait kemampuan ekstrak daun sembung rambat (*Mikania mirchanta*) dalam menghambat pertumbuhan bakteri *Shigella dysenteriae*

DAFTAR PUSTAKA

- Arum, YP. Supartono dan Sudarmin. 2012. Isolasi dan Uji Daya Antimikroba Ekstrak Daun Kersen (Muntingia calabura). *Jurnal MIPA* 35 (2): 165-174.
- Ashwini, S., Jyoti, P., Pradnya, R., Ghadage, M., and Sagar, T. 2015. World Journal of Pharmaceutical research. *World Journal of Pharmaceutical Research*. Vol. 3(2): 1961–1967.
- Bangkele Elli, Nursyamsi dan Greis. 2015. Efek Anti Bakteri dari Ekstrak Lengkuas Putih (*Alpinia Galanga*/[L] Swartz) Terhadap *Shigella dysenteriae*. *Jurnal Kesehatan Tadulako*. Vol. 1(2)
- Ester, A., Mukarlina, and Rahmawati. 2017. Aktivitas ekstrak metanol daun Sembung rambat (*Mikania micrantha* Kunth) terhadap pertumbuhan *Phytophthora* sp . Im5 dari batang Jeruk siam (*Citrus nobilis* var. *microcarpa*). *Protobiont*, 6(3), 63–67.
- Fitriani, S. 2018. Perbandingan Efektivitas Antibakteri Ekstrak Daun Sembung Rambat (*Mikania micrantha*) dan NaOCl 0,5% Terhadap Pertumbuhan Bakteri *Enterococcus faecalis* Secara In Vitro. Skripsi. Universitas Andalas.
- Hawari, F. L. 2019. "Aktivitas Antibakteri Fraksi Buah Jambu Wer (*Prunus persica* (L.) Batsch) terhadap Pertumbuhan Bakteri *Shigella dysenteriae*. *Skripsi*. Jurusan Farmasi. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Haisya, R., P. Asfi., S. Riris., Siti dan A. Usamah. 2013. Sembung Rambat (*Mikania micrantha* H.B.K) as Natural Alternative Antibacterial and Its Study Againt Bacterial Common as Causative Agent in Cattle Mastitis in Indonesia. *J Department of Anatomy, Fisiology and Pharmologi*. Vol 2(2) : 23 - 27.
- Ishak, A. H., Shafie, N. H., Mohd Esa, N., & Bahari, H. (2016). Nutritional , Phytochemical and Pharmacological Properties of *Mikania micrantha* Kunth. *Pertanika Journal of Scholarly Research Reviews*. Vol2(3): 123–132.
- Leon, A., Rios V., E., Ramirez-Apan, M. T., Torres, Y., Delgado, G., Bravo-Monzon, A. E., Espinosa-Garcia, F. J. 2014. Sesquiterpene lactones from *Mikania micrantha* and *Mikania cordifolia* and their cytotoxic and anti-inflammatory evaluation. *Fitoterapia*. Vol 94: 155–163.
- Linder, MC. 2006. Biokimia Nutrisi dan Metabolisme. Universitas Indonesia: Jakarta.
- Milliotis MD, and Bier JW. 2003. International handbook of foodborne pathogens. Marcel Dekker Inc. New York.
- Orr SP, Rudgers JA, Clay K. 2005. Invasive Plants Can Inhibit Native Tree Seedling: Testing Potential Allelopathic Mechanism. *Plant Ecology*. 181: 153-165.
- Perawati, S., Andriani, L., Pratiwi, P. 2018. Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Sembung Rambat (*Mikania micrantha* Kunt.). *Chempublish Journal*. Vol. 3(2): 40-45.
- Pebriani, Linda, R. Mukarlina. 2013. Potensi Ekstrak Daun Sembung Rambat (*Mikania micrantha* H.B.K) Sebagai Bioherbisida terhadap Gulma Maman Ungu (*Cleome rutidosperma* D.C) dan Rumput Bahia (*Paspalum notatum* Flugge). *Jurnal Protobiont*. Vol. 2(2): 32 - 38.
- Polakitan, I. R., Fatimawali. Leman, M. A. 2017. Uji Daya Hambat Ekstrak Daun Sembung Rambat (*Mikania micrantha*) Terhadap Pertumbuhan *Streptococcus mutans*. *PHARMACON Jurnal Ilmiah Farmasi*. UNSRAT. Vol. 6 (1).

- Poeloengan, dan Masniarni. 2010. Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Kulit Buah Manggis (*Garcinia mangostana* Linn). *Media Litbang Kesehatan XX*. Vol. 2:65-69.
- Raja, B.S., Malliga R.M., Nirmal K.K., dan Sivasitambaram N.D. 2011. Isolation and partial characterisation of a novel lectin from *Aegle marmelos* fruit and its effect on adherence and invasion of *Shigellae* to HT29 cells. *PLoS ONE*. Vol. 6(1): 1-9.
- Reski, A. U., Suwirman. Noly, Z. A. 2018. (The Effects of Extract from The Leaves of *Mikania micrantha* Kunth. (Invasive) and *Cosmos sulphureus* Cav. (Non-Invasive) on The Germination of Corn (*Zea mays* L.). *Jurnal Biologi Universitas Andalas*. Vol. 6(2): 79-83.
- Rice, E. L. 1984. Allelopathy, Edisi ke -2. Orlando. Acad P.
- Tatra, RH. G. Y, Latifah, A. R, Haisya, N. B. S, Sulaxono, R. L. 2014. Salep Herbal Antimikroba dari Ekstrak Gulma Sembung Rambat (*Mikania micrantha* H.B.K.) untuk Menangani Luka yang Terinfeksi Bakteri Resisten Penisilin. Program Kreativitas Mahasiswa. IPB. Bogor.
- Yanis, I. F., Alamsjah, F., Anthoni Agustien, A., Maideliza, T. 2020. Antibacterial potency of fresh extract leaves of jamaican cherry (*Muntingia calabura* L.) in Inhibiting the growth of *Shigella dysenteriae*. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*. Vol. 8 (1) : 14-19
- World Health Organization. 2016. Dysentery (Shigellosis): Current WHO Guidelines and the WHO Essential Medicine List for Children. Tersedia online di: https://www.who.int/selection_medicines/committees/expert/21/applications/s6_paed_antibiotics_appendix5_dysentery.pdf (Diakses pada tanggal 1 Juni 2021).